

Relatório do Workshop de Integração e Coprodução de Conhecimento do Projeto Biota-Coexiste

Local: ESALQ/USP, Piracicaba

Data: 29 e 30 de outubro de 2025

Autoria: Thiago da Silva Novato, Loisa Fabrícia Prates Alvarez, Lara Guerra Rebello Amaral, Isabella de Oliveira Facin, Anita Seneme Gobbi, Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz

Projeto vinculado: Transdisciplinaridade para a coexistência humano-fauna em paisagens compartilhadas e poupadas (Biota-Coexiste)

FAPESP #2023/11823-0

1. Contextualização

O Projeto “Transdisciplinaridade para a Coexistência Humano-Fauna em Paisagens Compartilhada e Poupada” (Projeto Biota-Coexiste) é uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP #2023/11823-0), coordenada pela Professora Doutora Katia Ferraz e vinculada ao Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre da Universidade de São Paulo, campus Luiz de Queiroz. Atualmente, reúne 61 integrantes entre pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, gestores públicos de Unidades de Conservação, servidores públicos, entre outros parceiros de pesquisa mobilizados na construção de caminhos para promover a coexistência humano-fauna. Atualmente, o projeto já desenvolveu e está implementando dois Planos para a Coexistência Humano-Fauna: um na Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier e outro no Parque Estadual Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia. Além disso, o Projeto Biota-Coexiste está em fase de planejamento para implementar um plano de coexistência para a gestão do Parque Estadual Intervales.

Considerando a diversidade de perfis, escalas de atuação e experiências acumuladas pelos membros do projeto, tornou-se fundamental criar espaços metodologicamente orientados para escuta qualificada, alinhamento conceitual e fortalecimento de laços afetivos, essenciais para o avanço de pesquisas transdisciplinares, que buscam superar a fragmentação cartesiana da ciência. Nesse sentido, o **I Workshop de Integração e Coprodução de Conhecimento do Projeto Biota-Coexiste** foi pensado como um laboratório coletivo, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento ao grupo, discutir conceitos centrais (como coexistência, transdisciplinaridade e gestão territorial), compartilhar resultados provenientes do andamento das pesquisas associadas e planejar conjuntamente os próximos passos do projeto (Anexo 1). As atividades foram planejadas como um espaço de coprodução de conhecimento e perspectivas, onde diferentes linguagens, histórias e visões puderam ser articuladas em torno do compromisso compartilhado de construir caminhos socialmente justos e ambientalmente sustentáveis em prol da coexistência humano-fauna.

O relatório a seguir apresenta os principais resultados, metodologias e produtos obtidos ao longo do Workshop que irão subsidiar a governança socioecológica nos territórios de estudo e orientar a consolidação da Cadeia de Resultados do Projeto Biota-Coexiste.

2. Objetivo Geral

O objetivo geral do workshop foi criar e fortalecer laços de pertencimento dos membros do grupo de pesquisa do Projeto Biota-Coexiste, discutir temas centrais da pesquisa e realizar atividades de coprodução de conhecimento voltadas à coexistência humano-fauna nos territórios estudados.

Os objetivos específicos foram:

1. Situar os participantes na trajetória e conquistas do Projeto Biota-Coexiste;

2. Construir uma visão comum sobre conceitos e práticas de pesquisas transdisciplinares;
3. Fortalecer o alinhamento em torno dos resultados coletivos do projeto;
4. Planejar colaborativamente os próximos passos.

3. Programação do evento

A programação do evento consta na tabela abaixo.

Horário	Dia 29/10/2025
08:00 - 08:30	Credenciamento
08:30 - 08:45	Boas-vindas/Objetivos do Workshop/Acordos coletivos
08:45 - 09:15	Mística de abertura: Dinâmica de apresentação dos participantes
09:15 - 10:30	Linha do tempo: Compartilhamento de experiências e resultados
10:30 - 11:10	Pausa para a prosa
11:10 - 12:30	Fala Calango!: Apresentações dos resultados dos projetos vinculados
12:30 - 14:00	Almoço
14:00 - 16:00	No Bico da Maritaca: Dinâmica em grupos: desafios da pesquisa transdisciplinar, atividades de coprodução de conhecimento, papéis dos atores e desafios para a coexistência.
16:00 - 16:40	Pausa para a prosa
16:40 - 18:00	Discussão do “No Bico da Maritaca”
18:00 -20:00	Jantar
Horário	Dia 30/10/2025
08:00 - 08:20	Mística: Viver e repartir
08:20 - 10:30	Entre rastros e rumos: Cadeia de resultados do Projeto Biota-Coexiste - parte 1
10:30 - 11:10	Pausa para a prosa
11:10 - 12:30	Entre rastros e rumos: Cadeia de resultados do Projeto Biota-Coexiste - parte 2
12:30 - 14:00	Almoço
14:00 -16:00	Horizonte da onça: Estratégias para alcançar os resultados esperados do projeto
16:00 - 16:40	Pausa para a prosa
16:40 - 17:00	Encaminhamentos e encerramento

4. Participantes

Estiveram presentes 34 pessoas ao longo dos dois dias de workshop, cujos nomes e vínculos constam na listagem abaixo.

Participante	Vínculo/Instituição
Ana Carla Aquino	Servidora PROCONTES, LCF/ESALQ/USP
Ana Carolina Dalla Vecchia	SEMIL
Anita Seneme Gobbi	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Aracelis Piovezani Silva	SEMIL
Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira	Graduando do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Beatriz Schepácz Coelho	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Caio da Silveira Nunes	Graduando do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Guilherme Hurtado de Araujo	Graduando do curso de Ciências Biológicas UNESP/RC
Isabela Caroline da Silva	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Isabella de Freitas Bento	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Isabella de Oliveira Facin	Mestranda no Programa de Pós-Graduação Recursos Florestais (PPGRF)

Jennifer Eduarda Ibiapino Neves	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
João Paulo Villani	Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia (FF)
José Caio Quadrado Alves	Doutorando no PPGI-EA - ESALQ/CENA (USP)
Jussara Maria Tebet	SEMIL
Katia Ferraz	Professora do Departamento de Ciências Florestais (LCF) - ESALQ/USP
Lara Guerra Rebello Amaral	Mestranda no PPGI-EA - ESALQ/CENA (USP)
Larissa Domingues Orlandin	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Letícia Keiko Nunes de Campos	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Livia Lima da Silva	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Loisa Fabrícia Prates Alvares	Mestranda no PPGI-EA - ESALQ/CENA (USP)
Maitê de Souza Sandoval	Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL)
Maria Augusta de Mendonça Guimarães	Doutoranda no PPGI-EA - ESALQ/CENA (USP)
Marina Martim Leite	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Monicque Silva Pereira	SEMIL

Nathália Nascimento	Professora do Departamento de Ciências Florestais (LCF) ESALQ/USP
Patrícia Izar	Professora IP-USP
Poliana Rossini Camargo	Graduanda do curso de Ciências Biológicas ESALQ/USP
Renato Lorza	Gestor da Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (FF)
Roberta Paolino	Professora FFCLRP/USP
Silvio Marchini	Smithsonian Institution
Stella Luca Visentim Paschoalini	Engenheira Agrônoma
Thiago Conforti	Gestor do Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Nascentes do Paranapanema e Estação Ecológica de Xitué (FF)
Thiago da Silva Novato	Pós-doutorando no Departamento de Ciências Florestais (ESALQ/USP)

5. Metodologia e atividades

O Workshop de Integração foi estruturado em momentos de apresentação e condução de metodologias participativas. Previamente ao momento de apresentação, foi realizada uma dinâmica integração para a apresentação dos membros, seguida por dois blocos de apresentações: “Linha do tempo”, acerca da trajetória e contextualização histórica do projeto, e o “Fala Calango”, descrevendo os avanços do Projeto Biota-Coexiste e das pesquisas vinculadas. As metodologias participativas empregadas, café mundial e o modelo de mudança transformativa da Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) fundamentaram as dinâmicas “No bico da maritaca” e “Entre rastros e rumos: Cadeia de Resultados do Projeto Biota-Coexiste”, respectivamente.

DIA 01: INTEGRAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO BIOTA-COEXISTE AOS PARTICIPANTES

1. Credenciamento, mística e definição de sucesso

Durante o credenciamento, cada participante foi convidado a produzir manualmente o próprio crachá, como forma de personalizar sua presença e simbolizar o pertencimento ao grupo. Cada um recebeu de uma pasta com a programação, um chaveiro do projeto, adesivos e papéis para anotações.

A abertura do evento foi feita pela coordenadora do projeto, Professora Katia Ferraz, que fez uma breve fala de boas-vindas e agradecimentos (Figura 1). Em seguida, foi realizada a atividade de integração denominada “Mística e Definição de Sucesso”, com o propósito de aproximar os participantes, promover um ambiente de confiança e construir coletivamente o significado de “sucesso” para o encontro. Cada participante apresentou-se individualmente, informando seu nome e instituição de origem, e concluiu sua fala respondendo à pergunta norteadora:

“O que você acha que é necessário para que o nosso workshop tenha sucesso?”

Para conduzir as falas de forma ordenada e simbólica, foi utilizado um tatu de pelúcia, que circulava entre o grupo. A pessoa que estava com o tatu tinha a palavra e, ao concluir sua apresentação, passava o objeto ao próximo participante, simbolizando a troca, o respeito à escuta e a continuidade do diálogo coletivo.

Figura 1. Abertura do workshop com a fala da Profa. Katia Ferraz, coordenadora do Projeto Biota-Coexiste.

As palavras e frases mencionadas foram registradas pela mestrandia Loisa Alvarez e ao final do workshop, organizadas em uma nuvem de palavras (Figura 2), apresentada ao grupo

como representação visual dos valores, ideias e expectativas compartilhadas. O momento foi encerrado com a elaboração de uma nuvem de palavras, reforçando o espírito de coprodução, conexão e pertencimento que orienta as ações do Projeto Biota-Coexiste.

Figura 2. Nuvem de palavras resultante da atividade de integração “Mística e Definição de Sucesso”.

2. Linha do tempo: Compartilhamento de experiências e resultados

Após a integração, foi iniciada a segunda atividade do workshop, em que o foco foi contextualizar o processo de criação e desenvolvimento do projeto a partir da construção coletiva de uma linha do tempo. Para esse momento, foram resgatados os principais marcos, aprendizados e desafios entre os Projetos GEF Conexão Mata Atlântica, Vizinhos Silvestres e Biota-Coexiste e a interconexão histórica, metodológica e prática entre eles e nos territórios onde as atividades foram executadas.

A construção da linha do tempo foi realizada de modo colaborativo e expositivo. Cada fala teve duração média de 10 minutos, seguida de 20 minutos de plenária para discussão, o que permitiu aos diferentes representantes compartilharem suas perspectivas e contribuições. Durante as apresentações, os principais marcos e acontecimentos foram registrados na linha do tempo, desenhada em lousa, a fim de representar a conexão entre as iniciativas e a continuidade do trabalho em rede (Figura 3).

Figura 3. Linha do tempo construída no primeiro dia do evento.

A linha do tempo permaneceu exposta ao longo de todo o evento, com o intuito de registrar ações já realizadas, mas também simbolizar a abertura para novas ações e colaborações futuras. No encerramento do segundo dia do workshop, a atividade foi retomada para a inclusão dos marcos e planos futuros, ampliando o sentido de prosseguimento e fortalecimento das relações entre os projetos e territórios. A descrição ponto a ponto do contexto histórico do projeto foi redigida em blocos temáticos, a seguir.

2.1. Projeto Conexão Mata Atlântica

Aracelis Piovezani Silva, representante da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo (SEMIL), apresentou o Projeto GEF Conexão Mata Atlântica, com destaque para o Projeto de Auxílio Regular à Pesquisa (Figura 4) “Padrões de diversidade biológica e coexistência humano-fauna: componentes que sustentam os serviços ecossistêmicos” (FAPESP #18/16662-6), coordenado pela Professora Katia Ferraz (2018-2022).

Figura 4. Apresentação do Projeto GEF Conexão Mata Atlântica pela Especialista Ambiental Aracelis Piovezani Silva.

Aracelis destacou a criação e implementação dos Planos de Coexistência Humano-Fauna, instrumentos que buscavam identificar e mitigar conflitos entre atividades humanas e fauna silvestre. Apresentou resultados do componente social da pesquisa que buscou avaliar como as percepções de custos e benefícios da biodiversidade influenciam comportamentos e atitudes em relação à fauna.

A apresentação enfatizou ainda a importância da integração entre academia, poder público e comunidades locais, destacando a parceria com o Projeto Biota-Coexiste como uma continuidade do processo de aprendizado coletivo e coprodução de soluções. Aracelis concluiu ressaltando a necessidade de incorporar o tema da coexistência humano-fauna nas políticas de restauração florestal, considerar o perfil dos públicos locais e fortalecer abordagens participativas baseadas em diálogo, confiança e conhecimento compartilhado.

2.2. Projeto Vizinhos Silvestres

A graduanda Livia Lima da Silva da ESALQ apresentou o Projeto Vizinhos Silvestres, destacando o contexto de criação do projeto, seus objetivos, áreas de atuação e principais ações voltadas à coexistência entre humanos e fauna silvestre já realizadas (Figura 5).

Figura 5. Graduanda em Ciências Biológicas Livia Lima da Silva apresentando a criação e contextualização do Projeto Vizinhos Silvestres.

Na apresentação, foi abordada a origem e o desenvolvimento do Projeto Vizinhos Silvestres, iniciado em 2021, na paisagem compartilhada de Piracicaba (SP). O projeto surgiu no contexto de crescentes conflitos pelas interações entre pessoas e fauna silvestre em áreas urbanas e periurbanas, especialmente dentro do campus “Luiz de Queiroz”, e se fundamenta em princípios de coprodução de conhecimento, colaboração transdisciplinar e promoção da coexistência humano-fauna.

Livia destacou que as primeiras demandas do projeto partiram de conflitos observados no campus, envolvendo patos, gatos, quatis e pessoas. Destacou a metodologia do projeto em levantar e analisar as interações, visando gerar subsídios para intervenções que visem mitigar os impactos negativos.

2.3. Projeto Biota-Coexiste: Apresentado por Katia Ferraz (ESALQ/USP)

Na sequência, Katia Ferraz, coordenadora do Projeto Biota-Coexiste, apresentou o contexto de origem e desenvolvimento da iniciativa, destacando sua inserção no Programa Biota/FAPESP e no edital Biota Transformação, voltado a fomentar a ciência orientada à ação e a integração entre diferentes instituições (Figura 6).

Figura 6. Katia Ferraz, coordenadora do Projeto Biota-Coexiste, apresentando o contexto e desenvolvimento do projeto.

Katia explicou que o Projeto Biota-Coexiste surge como uma continuidade e ampliação dos Projetos GEF Conexão Mata Atlântica e Vizinhos Silvestres, com o objetivo de promover uma transição sustentável nas relações entre pessoas e fauna silvestre, a partir de ações que contemplem as dimensões material, social e político-organizacional.

Durante a exposição, foi enfatizada a integração entre equipes e instituições como um pilar essencial para a efetividade do projeto. A coordenadora destacou que o Projeto Biota-Coexiste se apoia em metodologias colaborativas de pesquisa-ação, que reconhecem a importância do diálogo entre ciência e sociedade e a necessidade de construir soluções de forma compartilhada.

A apresentação também ressaltou a natureza transdisciplinar do projeto, que combina a produção de conhecimento ecológico com a compreensão de dinâmicas sociais e culturais relacionadas à fauna. Nesse sentido, o projeto busca não apenas gerar dados científicos, mas também transformar práticas e percepções, favorecendo uma convivência mais equilibrada entre humanos e animais silvestres.

Ao final, reforçou-se a visão de que o Projeto Biota-Coexiste constitui um exercício contínuo de coprodução e aprendizado coletivo, no qual a ciência se coloca como ferramenta de mediação e transformação. Sua fala marcou a importância da integração entre academia, poder público e comunidades na construção de caminhos sustentáveis de coexistência e conservação.

2.4. Andamentos das ações do Projeto Biota-Coexiste nos territórios parceiros

Por fim, os gestores da Fundação Florestal, Renato Lorza, João Paulo Villani e Thiago Conforti, responsáveis pela gestão da Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (APA-SFX), Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) e Parque Estadual Intervales (PEI), respectivamente, compartilharam suas experiências e percepções sobre a participação do projeto nas Unidades de Conservação (Figura 7).

Figura 7. Gestores da Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (A), Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual Serra do Mar (B) e Parque Estadual Intervales (C), compartilhando o histórico de participação no Projeto Biota-Coexiste.

Renato Lorza falou sobre algumas ações que estão sendo implementadas no território, após a realização da Oficina de Planejamento para a Coexistências, realizada em novembro de 2024, como parte do Projeto Biota-Coexiste. Entre as ações, que contam com o apoio do Grupo Gestor criado na oficina e que reúne integrantes de diferentes instituições, destacou o evento “Abelhando” e o “Puxirum”, a colaboração entre guias locais e pesquisadores do projeto para produção de material científico, a elaboração da peça “O Saruê”, entre outras. O gestor enfatizou que algumas das ações em andamento surgiram dentro do grupo gestor e que, apesar das limitações orçamentárias, as implementações das ações são viabilizadas graças às parcerias existentes, como o apoio da WWF e Save Brasil.

Em seguida, João Paulo Villani relatou que os principais conflitos humano-fauna no território do PESM-NSV ocorrem na zona de amortecimento do parque, e que estão

relacionados à danos de cultivos por queixadas e colisões veiculares envolvendo antas (*Tapirus terrestris*). Assim como o gestor anterior, afirmou que a implementação de ações para mitigar os conflitos são possíveis graças ao apoio de órgãos públicos, como o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), que implementou radares e sinalizadores de redução de velocidade na rodovia que corta o parque, e de organizações não-governamentais como a Associação Mata Ciliar, que recebe os animais silvestres resgatados. Com relação à Oficina de Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna, realizada no final de julho de 2025, o gestor expressou frustração com a ausência de alguns participantes que não compareceram, mas afirmou estar satisfeito com o plano elaborado. Demonstrou, contudo, preocupação quanto à execução das ações propostas, observando que cerca de 70% das responsabilidades recaem sobre a gestão, que atualmente conta apenas com um monitor como apoio técnico. Destacou que “são muitas relações que ainda precisam ser construídas” e defendeu que o plano seja amplamente divulgado à sociedade, uma vez que não foi diretamente construído pela comunidade local.

Na sequência, Thiago Conforti abordou o Curso de Capacitação para a Coexistência, promovido pelo Projeto Vizinhos Silvestres e realizado em Capão Bonito em fevereiro de 2024, destacando sua importância e a ampla participação alcançada, que incluiu pessoas de diferentes municípios. Ressaltou a relevância do curso para a gestão do parque, especialmente pela sistematização das informações em um relatório entregue pelos organizadores do evento. No entanto, apontou a necessidade de desenvolver ações e produtos que promovam um retorno concreto à comunidade do parque e de seu entorno. Diferenciando-se das observações dos demais gestores, enfatizou a falta de maior engajamento de organizações não governamentais e de outros atores estatais no território, ainda que considere o momento atual bastante promissor para avanços e transformações.

O gestor encerrou sua fala expressando satisfação com o envolvimento da estudante de graduação Anita Seneme Gobbi que vem conduzindo uma pesquisa participativa junto à comunidade do território do PEI. Comentou que o LEMaC já desenvolve atividades em um dos núcleos do parque, mas que precisa expandir sua atuação para os outros quatro núcleos. Finalizou reforçando que o método participativo proposto pelo Projeto Biota-Coexiste tem se mostrado promissor e afirmou estar confiante no potencial transformador da iniciativa.

2.5. Momentos de discussão

Após as falas dos gestores, abriu-se um espaço para discussão sobre os projetos e ações apresentadas. Entre as questões levantadas, destacou-se a proposta de que as entrevistas com participantes de uma pesquisa anterior conduzida pela FF, SEMIL e LEMaC pudessem, além de avaliar percepções, contribuir para o fortalecimento do engajamento comunitário nas ações do Projeto Biota-Coexiste, considerando que, em muitos territórios, os processos de articulação e participação ainda são incipientes. Em resposta, a doutoranda responsável pela coleta de dados, Maria Augusta Guimarães, relatou ter incluído um convite à colaboração nos questionários, embora tenha enfrentado dificuldades de acesso ao público previamente entrevistado. Como encaminhamento, sugeriu-se a elaboração de um sumário com os

resultados das pesquisas nos territórios, a ser apresentado ao grupo gestor da APA-SFX e do PESM-NSV.

2.3. Fala Calango! Apresentações dos resultados preliminares dos projetos vinculados ao Projeto Biota-Coexiste

Após a construção da linha do tempo e as discussões sobre a trajetória coletiva do Projeto Biota-Coexiste, a segunda atividade consistiu no compartilhamento dos resultados parciais e consolidados das diferentes frentes de pesquisa associadas que compõem o escopo ampliado do projeto. Essa etapa teve como propósito aprofundar a compreensão dos avanços metodológicos, das reflexões críticas e dos resultados empíricos que vêm sendo alcançados nas diversas dimensões da coexistência humano-fauna, considerando contextos ecológicos, sociais e culturais distintos.

A atividade foi organizada em quatro apresentações orais, de dez minutos cada, seguidas por vinte minutos de debate coletivo entre os participantes. A dinâmica foi pensada também para favorecer a escuta e a integração entre diferentes linhas de pesquisa, permitindo identificar convergências, desafios e potencialidades comuns entre os estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto Biota-Coexiste.

O Projeto Vizinhos Silvestres, apresentado pela graduanda Isabella Freitas Bento, foi o primeiro a ser compartilhado com o grupo (Figura 8). O projeto teve início em 2021 e mantém coleta contínua de interações humano-fauna, com o objetivo de compreender o contexto das interações entre pessoas e fauna que habitam áreas urbanas e periurbanas no município de Piracicaba (SP), com foco no campus “Luiz de Queiroz”.

Figura 8. Graduanda em Ciências Biológicas Isabella Freitas Bento apresentando os resultados do projeto Vizinhos Silvestres.

Ao longo de 24 meses de monitoramento (2022–2024), foram catalogados 1.386 eventos de interação humano-fauna, sendo 755 encontros diretos e 631 indiretos. As espécies mais frequentemente registradas foram quatis (246), anseriformes (70), gambás (48), passeriformes (34) e saguis (31). Aproximadamente 80% das interações corresponderam a situações classificadas como conflitivas, envolvendo principalmente alimentação não intencional, colisões com veículos e fauna incômoda. Os demais 20% foram descritos como interações neutras ou positivas, associadas a observações de curiosidade e de admiração pela fauna. Os resultados evidenciam que as interações humano-fauna são complexas, em que práticas cotidianas e percepções simbólicas se sobrepõem.

Isabella reforçou que o projeto avançou na elaboração e implementação de diretrizes na esfera política, material e social do campus, traduzidas em ações concretas de sensibilização e infraestrutura voltadas à coexistência com a fauna e de redução de conflitos. Entre essas ações, destacam-se:

- Instalação de placas informativas sobre a presença de animais silvestres e placas educativas em pontos estratégicos do campus, alertando sobre riscos de atropelamento, orientações para evitar alimentação de animais silvestres e recomendações de conduta em áreas com alta presença de fauna;
- Desenvolvimento de cartilhas digitais e materiais de divulgação com linguagem acessível, voltados à comunidade universitária e ao público visitante, explicando boas práticas de coexistência e medidas de segurança;
- Proposição de adequações arquitetônicas e paisagísticas em locais com alta circulação de fauna, como a adoção de lixeiras inteligentes com fechamento seguro e criação de corredores de fauna;
- Oficinas e campanhas de sensibilização ambiental, como o Espaço de Diálogos, realizadas em parceria com o Serviço de Áreas Verdes e com docentes da ESALQ, que estimulam o debate sobre conservação urbana e responsabilidade compartilhada;

Em seguida, a Engenheira Agrônoma Stella Luca Visentim Paschoalini apresentou o seu Trabalho de Conclusão de Curso (Figura 9), intitulado “Diagnóstico das ações de controle e presença do javali (*Sus scrofa*) na Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (APA-SFX), São José dos Campos – SP”, voltado à compreensão dos desafios impostos pela presença dessa espécie invasora e das estratégias de manejo atualmente implementadas no território. O estudo teve início em setembro de 2023 e foi desenvolvido até junho de 2024, sob orientação da Profa. Katia Ferraz e co-orientação da doutoranda Maria Augusta Guimarães, combinando abordagens quantitativas e qualitativas para caracterizar a presença do javali e avaliar as respostas locais de controle.

Figura 9. Engenheira Agrônoma Stella Paschoalini apresentando os resultados de seu Trabalho de Conclusão de Curso.

A metodologia adotada incluiu análise documental de relatórios e planos de manejo, entrevistas semiestruturadas com 20 residentes e produtores rurais da APA-SFX e no levantamento de dados oficiais sobre abates e registros de ocorrência fornecidos por órgãos ambientais e pela Câmara Técnica de Controle de Javali (CT-Javalis). A análise documental revelou que a espécie foi oficialmente detectada em 2019, ano em que se iniciaram as ações da CT-Javalis, criada com o intuito de discutir e coordenar medidas de contenção.

Os registros oficiais indicam o abate de 308 indivíduos, dos quais 56% eram fêmeas e 58% eram jovens, sinalizando o aumento populacional da espécie. As entrevistas evidenciaram impactos significativos da presença da espécie nas dimensões econômica, ambiental e de saúde pública, incluindo danos às plantações, destruição de cercas, degradação de nascentes e riscos sanitários associados ao consumo da carne. As formas de controle mais recorrentes incluíram a caça de espera e o uso de armadilhas tipo gaiola e curral, frequentemente realizadas de modo voluntário e sem acompanhamento técnico sistemático.

A percepção majoritária entre os entrevistados é de que a coexistência com o javali é inviável, uma vez que a espécie é associada ao medo, à insegurança e à perda econômica. A pesquisadora destacou também que a ausência de articulação entre órgãos públicos, produtores e comunidade resulta em ações fragmentadas e de baixo impacto sustentável, limitando a efetividade das medidas de controle. Nesse sentido, o estudo aponta que o fortalecimento da CT-Javalis, aliado ao investimento em educação ambiental, comunicação de risco e formação técnica das comunidades rurais, é fundamental para uma gestão mais participativa, preventiva e integrada. O estudo reforçou ainda que o manejo de espécies invasoras demanda coordenação interinstitucional, planejamento de longo prazo e valorização dos saberes locais, elementos essenciais para reduzir os impactos ecológicos e sociais na APA-SFX.

A terceira apresentação foi conduzida pela graduanda e bolsista de Iniciação Científica financiada pela FAPESP (Processo #2024/22339-4) Anita Seneme Gobbi, responsável pelo projeto “A prática da observação de aves como potencial para a coexistência no Parque Estadual Intervales, Ribeirão Grande – SP”, que integra a linha de pesquisa sobre interações humano-fauna no Parque Estadual de Intervales (PEI), abrangendo os bairros Boa Vista e Tanquinho, áreas limítrofes ao parque. (Figura 10). O estudo teve início em junho de 2023 e encontra-se em andamento, com o objetivo de investigar o potencial da observação de aves como prática educativa, simbólica e para a conservação. O estudo parte da hipótese de que o contato estético e contemplativo com as aves é capaz de promover novas formas de vínculo afetivo com a natureza, fortalecendo atitudes de respeito e cuidado e, assim, contribuindo para a coexistência humano-fauna e conservação.

Figura 10. Graduanda em Ciências Biológicas Anita Seneme Gobbi apresentando os resultados de seu projeto de pesquisa.

A metodologia combinou entrevistas e questionários semiestruturados aplicados por meio do método bola de neve, além de análises quantitativas e qualitativas dos dados obtidos. Foram entrevistadas 39 pessoas, com idades entre 26 e 86 anos, predominando a faixa etária de 46 a 64 anos. Do total, 61,5% eram homens e 38,5% mulheres. A maioria dos entrevistados (83%) declarou gostar de observar aves, e 42,1% reconheceram o potencial econômico da observação como fonte de renda, especialmente por meio do turismo de base comunitária e do ecoturismo. Quanto à relação com o parque, 92,3% dos participantes afirmaram frequentar o PEI, ainda que 70,7% não acionem o parque em situações de conflito com fauna e 31,7% relatem não saber a quem recorrer. Apesar da alta frequência de visitas, 90% afirmaram desejar frequentar o parque mais vezes, o que evidencia uma percepção positiva, mas ainda distante de uma integração plena com a gestão da unidade.

Os dados apontam que 64,1% dos entrevistados já vivenciaram algum tipo de conflito com a fauna, principalmente relacionados à predação de pequenos animais (48,4%), danos a

plantações (25,8%), encontros inesperados ou situações de medo (16,1%). Ainda assim, 76,9% expressaram uma relação positiva com a fauna, demonstrando que a experiência de conflito não impede o reconhecimento da importância ecológica dos animais. Os principais grupos envolvidos nas interações ou conflitos relatados foram mamíferos (41%), répteis (31%) e aves (23,8%), revelando a diversidade de fauna com a qual os moradores compartilham o território.

Entre as aves mencionadas, as espécies mais admiradas foram os tucanos (34%), seguidos pelos canários-da-terra (20%) e pelos sabiás (16%), aves frequentemente associadas à beleza (aspectos morfológicos como tamanho, cor), vocalização e memória afetiva. Por outro lado, espécies como urubus (15%), gaviões (15%), pardais (10%) e chupins foram percebidas de forma negativa, associadas à predação, tabus culturais, danos às lavouras e incômodo sonoro. Esses dados demonstram como os significados atribuídos às aves vão além da dimensão biológica, refletindo valores simbólicos e culturais que podem influenciar diretamente a percepção local da fauna e sua coexistência com as comunidades locais.

A análise das entrevistas revelou que a observação de aves em Intervalos integra potenciais educativos e econômicos. Do ponto de vista educativo, nota-se um estímulo pautado pela curiosidade científica, empatia ambiental e senso de pertencimento. Já sob a perspectiva econômica, foi discutido que há possibilidade de realizar atividades sustentáveis de turismo local, fortalecendo redes comunitárias e incentivando o uso responsável do território. A pesquisadora observou ainda que há necessidade de melhorar a relação dos moradores com o parque, uma vez que muitos reconhecem a importância da fauna, mas não se sentem plenamente incluídos nos processos de gestão e decisão. O estudo demonstra que práticas contemplativas e afetivas com a fauna, quando integradas a estratégias participativas e de educação ambiental, podem redefinir as percepções de valor da biodiversidade, fortalecer o senso de corresponsabilidade e contribuir para uma coexistência mais justa e sensível no contexto do PEI.

Por fim, a mestranda Loisa Fabrícia Prates Alvarez apresentou os resultados parciais de seu mestrado financiado pela FAPESP (Processo #2024/13720-6), intitulado “Avaliação do processo transdisciplinar com coprodução de conhecimento para a gestão da coexistência humano-fauna” (Figura 11). A pesquisa parte da compreensão de que modelos tradicionais de avaliação científica centrados em produtividade e impacto bibliométrico não são adequados para analisar processos colaborativos, horizontais e multissetoriais. Assim, o estudo teve como objetivo avaliar o processo transdisciplinar em curso no Projeto Biota-Coexiste, mapeando padrões de participação, integração de conhecimento, atores e setores, surgimento de resultados sociais e os desafios da pesquisa. O estudo utiliza abordagem qualitativa e interpretativa, articulando três eixos metodológicos principais: (1) análise documental de atas, relatórios e produtos de comunicação interna e externa do Projeto Biota-Coexiste; (2) observação-participante durante reuniões e oficinas presenciais; e (3) entrevistas semiestruturadas com 52 integrantes do projeto.

Figura 11. Mestranda em Ecologia Aplicada Loisa Alvarez apresentando os resultados parciais de seu projeto de pesquisa.

Até o momento, os resultados estão direcionados à caracterização do perfil do grupo de pesquisa a partir das entrevistas semiestruturadas com os integrantes do projeto. A amostra representou proporcionalmente a diversidade institucional e territorial do projeto, em que 65,3% de participantes do projeto estão vinculados ao meio acadêmico, 19,2% a instituições governamentais, 9,6% a organizações da sociedade civil e 5,9% a comunidades locais. Essa composição já expressa, por si só, um desequilíbrio estrutural na representatividade e no peso institucional dentro dos espaços de decisão e de fala.

Os resultados também evidenciaram que, embora o Projeto Biota-Coexiste tenha obtido avanços relevantes na criação de uma rede ampla e interinstitucional de colaboração, persistem assimetrias de participação entre atores acadêmicos e não acadêmicos. As atividades e reuniões registraram, em média, participação efetiva e contínua de 82% dos pesquisadores vinculados a universidades, enquanto apenas 37% dos atores não-acadêmicos participaram de forma constante ao longo do período analisado. Essa discrepância está relacionada a fatores logísticos (distância geográfica e limitação de recursos para deslocamento), barreiras técnicas (dificuldade no uso de plataformas digitais de reunião e compartilhamento) e aspectos simbólicos (percepção de menor pertencimento aos espaços de fala). O estudo observou ainda que o grupo de jovens pesquisadores, o qual compõe a maior parte dos acadêmicos, durante esses encontros é comprometido por sentimentos de insegurança ao expressar opiniões: cerca de 44% relataram sentir-se pouco à vontade para opinar durante as reuniões, o que reforça a necessidade de formações em metodologias participativas e facilitação de processos coletivos. A apresentação terminou com Loisa dizendo que os próximos passos serão analisar os dados qualitativos e seguir elaborando a dissertação.

2.3. Discussões sobre as apresentações da atividade “Fala Calango!”

As discussões que se seguiram às apresentações refletiram a complexidade dos temas abordados e a diversidade de perspectivas entre os participantes.

No debate após a fala de Isabella Bento, sobre o Vizinhos Silvestres, surgiram questionamentos acerca de como se dá as solturas de animais domésticos e silvestres no campus, se ele é controlado e regido por critérios bem estabelecidos, evidenciando, de forma controversa o papel da instituição em controlar o ingressos da fauna doméstica ao mesmo tempo que apresenta limitações em controlar a soltura de fauna silvestre, devido a ausência de áreas oficialmente designadas para esse fim em Piracicaba. Considerando que o campus passou por um processo de restauração florestal nas últimas décadas, o diálogo derivou para uma reflexão mais ampla sobre os efeitos desse processo na dinâmica da fauna, como o retorno de espécies às áreas reflorestadas, e nos riscos sanitários associados, como o aumento dos riscos de zoonose, reconhecendo a coexistência como um processo intrinsecamente complexo.

Após a apresentação de Stella, sobre javalis, as discussões enfatizaram os desafios de controle populacional, em decorrência da plasticidade fenotípica da espécie, e a influência de fatores políticos e econômicos sobre o manejo da espécie, com críticas à falta de apoio estatal e à atuação de caçadores movidos por interesses individuais. Apontaram também que o controle realizado de forma individual e voluntária, sem estar dentro de um planejamento estratégico, não promove um controle populacional significativo. Além disso, considerando a baixa tolerância generalizada em relação ao javali, foi levantado o questionamento se seria possível coexistir com todas as espécies e a possibilidade de assumir a “não-coexistência”.

Já as discussões relacionadas à apresentação de Anita abordaram a importância da utilização dos resultados em ações de educação ambiental e a importância de envolver as comunidades nas ações dos projetos com vista a aumentar a tolerância sobre espécies potencialmente conflituosas, como urubus e tucanos. Outro ponto relevante foi a discussão sobre um relato feito pelos moradores, os quais afirmavam que o Gavião-tesoura (*Elanoides forficatus*) comiam pintinhos, algo incoerente com a literatura. Embora essa informação tenha sido apresentada como incorreta, foi levantada uma observação de que informação local não deve ser interpretada como errada, mas sim como uma oportunidade de investigação participativa a partir de estudos observacionais sobre ampliação da dieta da ave.

Por fim, a apresentação de Loisa estimulou um debate sobre as categorias de análise utilizadas, como críticas à dicotomia “acadêmico” e “não-acadêmico” e foi sugerido a adoção de uma classificação mais ampla que represente melhor a diversidade de atores envolvidos no Biota-Coexiste. Por exemplo, agrupar “acadêmicos em formação” e “acadêmicos docentes-pesquisadores” em categorias distintas, assim como “não-acadêmicos da SEMIL” e “não-acadêmicos da Fundação Florestal”. Para todos os participantes seriam utilizados tipologias distintas, sem utilizar classificações dicotômicas e baseadas no “não-ser”.

2.4. No Bico da Maritaca

A atividade “No Bico da Maritaca”, realizada no formato da dinâmica café mundial (Figura 12), teve como objetivo estimular o diálogo e a construção coletiva de ideias entre os participantes, a partir de uma metodologia participativa baseada em rodas de conversa e troca de experiências. A proposta foi criar um espaço de reflexão sobre os desafios e potencialidades da coprodução de conhecimento, a atuação de diferentes atores e os caminhos para a coexistência humano-fauna, integrando perspectivas acadêmicas, institucionais e comunitárias.

A dinâmica foi organizada em quatro mesas temáticas, cada uma com um conjunto de perguntas orientadoras que guiavam as discussões. Em cada mesa, os grupos eram compostos por participantes de diferentes perfis (pesquisadores, gestores públicos, representantes de unidades de conservação e estudantes), selecionados aleatoriamente, favorecendo o encontro de diferentes saberes e visões. Após um tempo determinado de conversa, as pessoas mudavam de mesa, mantendo-se apenas uma pessoa fixa em cada grupo como mediador, permitindo que todos pudessem contribuir com suas percepções em cada tema.

As discussões foram registradas em quadros e cartazes-síntese, elaborados pelos próprios participantes com apoio dos mediadores e, posteriormente, apresentados em plenária. A seguir, apresentam-se os principais resultados e reflexões produzidos em cada mesa.

Figura 12. Registros fotográficos da atividade “No Bico da Maritaca”.

2.4.1. Mesa 1 – Desafios da pesquisa transdisciplinar

As conversas dessa mesa abordaram as dificuldades e aprendizados envolvidos na prática de pesquisas transdisciplinares, especialmente em contextos que envolvem múltiplos atores e realidades territoriais distintas (Tabela 1). Os participantes destacaram a necessidade de alinhar o entendimento sobre conceitos-chave, como “interdisciplinaridade”, “transdisciplinaridade” e “coprodução”, uma vez que o uso diverso desses termos pode gerar confusões e expectativas diferentes dentro da equipe. Também foi mencionada a diversidade de formações e opiniões como um elemento tanto desafiador quanto enriquecedor do processo. Essa pluralidade exige disposição ao diálogo, escuta sensível e flexibilidade nas formas de trabalho.

Entre os desafios práticos, destacou-se a comunicação entre áreas do conhecimento, que nem sempre utilizam a mesma linguagem, e as diferenças de ritmo entre o tempo acadêmico e o tempo das ações em campo. A presença em território foi apontada como fundamental para uma transdisciplinaridade efetiva. Estar junto às comunidades e compreender

seus contextos sociais, culturais e econômicos foi entendido como uma forma de legitimar a pesquisa e fortalecer o aprendizado mútuo.

Tabela 1. Síntese dos principais desafios identificados na Mesa 1 (*Desafios da Pesquisa Transdisciplinar*), realizada durante a atividade “No Bico da Maritaca”. A tabela apresenta a distribuição dos tópicos discutidos entre as categorias temáticas, indicando a quantidade de menções e uma síntese geral das ideias associadas a cada uma.

Tópicos discutidos	Frequência	Síntese das ideias discutidas
Diversidade de formações e opiniões	10	A pluralidade de visões é uma riqueza, mas também um desafio que exige diálogo e escuta ativa.
Burocracias e ritmos institucionais	9	A rigidez acadêmica e a diferença de tempos entre universidade e campo dificultam processos mais colaborativos.
Inserção nos territórios	7	O envolvimento direto com as comunidades locais é essencial para legitimar a pesquisa e gerar aprendizado mútuo.
Compreensão comum dos conceitos	6	Necessidade de alinhar o entendimento sobre o que é pesquisa transdisciplinar e seus limites em relação a outras abordagens.
Comunicação entre áreas	6	Importância de desenvolver uma linguagem acessível entre diferentes campos do conhecimento.

2.4.2. Mesa 2 – Atividades para a coprodução

As discussões dessa mesa buscaram identificar estratégias e práticas concretas para promover a coprodução de conhecimento dentro do projeto. Os participantes ressaltaram que coproduzir vai além de compartilhar resultados: trata-se de planejar, executar e refletir conjuntamente desde o início dos processos (Figura 13).

Entre as atividades sugeridas, destacaram-se:

- Imersões e visitas de campo que aproximem pesquisadores e comunidades;
- Rodas de conversa e bancas integradoras, com participação de diferentes áreas do conhecimento;
- Devolutivas participativas, nas quais os resultados das pesquisas retornem aos territórios de forma acessível;

- Formação interdisciplinar e troca entre perfis diversos de estudantes e profissionais;
- Manutenção do diálogo contínuo, garantindo que a coprodução seja um processo permanente, e não pontual;
- Formação e inclusão;
- Foco: ampliar a participação e o aprendizado coletivo.

Figura 13. Esquema síntese das atividades de coprodução de conhecimento discutidas na Mesa 2.

2.4.3. Mesa 3 – Papéis dos diferentes atores do Projeto Biota-Coexiste

Essa mesa teve como foco refletir sobre as funções, responsabilidades e interações entre os diferentes atores que compõem o Projeto Biota-Coexiste. O grupo reconheceu que a colaboração entre academia, poder público, comunidades locais e organizações da sociedade civil é essencial para o êxito das ações de coexistência humano-fauna, mas que essa interação demanda clareza de papéis e equilíbrio nas relações (Figura 14).

Foram atribuídas as seguintes funções principais:

- Setor público: execução e apoio às políticas públicas, articulação institucional e interface entre projeto e território;
- Academia e instituições de pesquisa: produção, sistematização e disseminação de conhecimento; formação e capacitação técnica;

- Comunidades e atores locais: compartilhamento de saberes tradicionais, percepções e experiências práticas do território;
- Organizações da sociedade civil: mediação social, mobilização de comunidades e fortalecimento da governança local.

Durante o debate, surgiram questionamentos importantes que provocaram reflexão sobre a própria noção de coexistência e de coprodução de conhecimento dentro do projeto. Alguns participantes indagaram se o termo “coexistência” não seria apenas uma “palavra bonita”, associada a um conceito já existente sob outras formas, questionando se haveria de fato inovação na sua aplicação. Outros levantaram dúvidas sobre quem define e avalia a pertinência das práticas propostas: seriam os moradores, os pesquisadores, ou todos em conjunto? Também se discutiu a acessibilidade conceitual das ideias trabalhadas, com ponderações sobre se algo que já é acessível precisaria ser traduzido e, nesse caso, para quem. Essa reflexão remeteu à necessidade de pensar a comunicação não apenas como instrumento, mas como parte do próprio processo de construção coletiva.

Outro ponto debatido foi “Quem é o ator que coexiste?”. A partir desse questionamento, o grupo reconheceu que os diferentes segmentos envolvidos não ocupam posições equivalentes nas relações de poder e tomada de decisão. Essa assimetria levou à constatação de que a formulação das perguntas em si precisa ser repensada, para que todos os grupos se reconheçam como participantes legítimos e ativos na construção da coexistência.

Por fim, a discussão destacou a importância da horizontalidade nas relações e da escuta ativa como princípios orientadores da cooperação, reforçando que o trabalho conjunto deve ser pautado pela corresponsabilidade e confiança mútua, que também inclui acolher os questionamentos como parte fundamental do processo de aprendizagem e aprimoramento coletivo.

Figura 14. Fluxograma dos atores do Projeto Biota-Coexiste e os papéis coletivamente atribuídos.

2.4.4. Mesa 4 – Desafios para a coexistência humano-fauna

A última mesa abordou os principais desafios para promover a coexistência entre humanos e fauna silvestre, considerando dimensões ecológicas, sociais e institucionais (Tabela 2). As discussões evidenciaram a importância de alinhar expectativas entre os diferentes atores e de fortalecer o engajamento comunitário, valorizando as experiências locais como parte essencial da gestão da fauna.

Entre os pontos mais citados, destacou-se a necessidade de aprimorar a governança e a gestão pública, com políticas consistentes, continuidade administrativa e definição clara de responsabilidades. Também foi ressaltado que a coexistência depende da articulação entre academia, poder público, comunidades e organizações da sociedade civil, sustentada por diálogo constante, escuta ativa e corresponsabilidade.

Os participantes apontaram ainda a relevância de integrar a capacitação técnica à valorização de saberes tradicionais, reconhecendo o papel de diferentes áreas de atuação na construção de soluções compartilhadas. Foram mencionadas limitações estruturais, como a falta de espaços adequados e de condições dignas que favoreçam a participação das comunidades, além da necessidade de considerar as especificidades territoriais para orientar as ações.

Por fim, a mesa concluiu que a coexistência deve ser entendida como um processo contínuo de aprendizado e transformação, no qual os conflitos representam oportunidades para aprimorar práticas e fortalecer vínculos entre pessoas e natureza. Como resultado, foram produzidos cartazes-síntese que expressaram de forma visual os valores, desafios e

compromissos coletivos do Projeto Biota-Coexiste, reafirmando seu caráter colaborativo e transdisciplinar.

Tabela 2. Síntese dos principais desafios identificados na Mesa 4 (*Desafios da Coexistência*), realizada durante a atividade “No Bico da Maritaca”. A tabela apresenta a distribuição dos tópicos discutidos entre as categorias temáticas, indicando a quantidade de menções e uma síntese geral das ideias associadas a cada uma.

Tópicos discutidos	Frequência	Síntese das ideias discutidas
Dimensões culturais e éticas	9	Superar visões antropocêntricas e coloniais é central. É necessário compreender valores culturais associados à fauna e à coexistência, evitando julgamentos e culpabilização simplista.
Engajamento e articulação social	8	A coexistência depende da comunhão entre atores diversos, do diálogo entre setores e da valorização das vozes locais.
Governança e gestão pública	7	Necessidade de políticas consistentes, continuidade administrativa e definição clara de responsabilidades e verbas.
Capacitação e valorização de saberes	6	O fortalecimento técnico e educativo deve incluir diferentes áreas de atuação e reconhecer os conhecimentos tradicionais como legítimos e complementares.
Estruturas e condições materiais	2	Falta de espaços físicos e organizacionais, bem como de condições dignas de vida, limitam a participação e o engajamento comunitário em ações de coexistência.
Planejamento e perspectiva territorial	2	Compreender os territórios e suas especificidades é essencial para identificar problemas e orientar ações contextualizadas.

2.4.5. Momento de discussão da atividade “No bico da Maritaca”

As discussões se concentraram em torno da compreensão do que constitui um conflito humano-fauna e das implicações conceituais e práticas desse termo. Questionou-se se todas as interações deveriam ser entendidas como conflitos, o que levou a um debate sobre a pertinência de adotar “convivência” ou “coexistência” como noções mais amplas e construtivas. As falas evidenciaram a diversidade de percepções entre os participantes, destacando que nem sempre os impactos são percebidos igualmente por todos os atores e que a busca pela coexistência envolve reconhecer divergências e limites de conciliação.

Também emergiram reflexões sobre a valorização do conhecimento local frente ao acadêmico, a importância de abordagens educativas e libertadoras e o papel da transdisciplinaridade na adaptação metodológica às realidades comunitárias. Outras contribuições enfatizaram a necessidade de ouvir as comunidades em situação de vulnerabilidade e evitar criar expectativas que ultrapassem as possibilidades do projeto, relacionando a coexistência à justiça social e às condições básicas de vida. Nos momentos finais, o debate se voltou à sustentabilidade e institucionalização das ações do Projeto Biota-Coexiste, com críticas à falta de apoio estrutural e orçamentário por parte do Estado e sugestões de articulação política para garantir continuidade e transformação a longo prazo.

DIA 02: SÍNTESE E PROJEÇÕES FUTURAS DO PROJETO BIOTA-COEXISTE

3. Mística "Viver e Repartir"

A mística “Viver e Repartir” foi realizada no início do segundo dia de programação como uma estratégia de pausa e transição entre os dois momentos do workshop (Figura 15). Enquanto o primeiro dia foi dedicado à contextualização e reconstrução da trajetória do projeto, o segundo concentrou-se na projeção de caminhos futuros e na construção de perspectivas coletivas entre os diferentes atores presentes. Essa pausa intencional buscou reconectar o grupo de forma afetiva e simbólica para ampliar a percepção de que a coexistência humano-fauna e o sentimento de pertencimento aos territórios, ao grupo de pesquisa e ao próprio projeto se constroem pela sensibilidade e valorização de diferentes formas de conhecimento e sociobiodiversidades.

A atividade combinou a contação de cinco histórias criadas e/ou adaptadas pela comissão artística do workshop, todas inspiradas em obras literárias, narrativas tradicionais e músicas que abordam relações entre humanos e fauna (Anexo 2). Entre cada intervalo das histórias, os participantes eram convidados a recitar coletivamente o refrão da música “É tudo pra ontem” (Emicida, 2020):

“Viver é partir, voltar e repartir, partir, voltar e repartir...”

Essa combinação criou um espaço de partilha e afeto coletivo, no qual as narrativas funcionam como uma forma simbólica de introduzir sobre pluralidade de saberes e das diversas formas de pertencimento ao mundo. Cada história revela nuances próprias de compreender a

natureza, a espiritualidade, relações afetivas, comportamentais, culturais e místico-religiosas entre humanos e a fauna, reforçando a necessidade do reconhecimento e valorização de diferentes sistemas de conhecimento no âmbito do projeto.

Mais do que um momento lúdico, a mística se fundamentou em abordagens que reconhecem a arte e a narrativa como instrumentos efetivos de coprodução de conhecimento. Para Poto e Porrone (2022), práticas participativas que incorporam respeito, reciprocidade e responsabilidade permitem integrar dimensões espirituais e artísticas na pesquisa. Polfus et al. (2017) evidenciam que a arte e a contação de histórias ampliam a comunicação intercultural e revelam aspectos sutis da diversidade biocultural, enquanto Lozano (2018) e Domínguez Muñino (2021) mostram que práticas coletivas e criativas transformam o campo científico em um espaço de encontro, afeto e reflexão compartilhada. Nesse sentido, a mística funcionou como um elo entre reflexão e projeção, ao mesmo tempo em que ressaltou a urgência de ampliar a representatividade de povos tradicionais, comunidades locais e povos indígenas nos processos de tomada de decisão do Projeto Biota-Coexiste.

Figura 15. Início da mística "Viver e Repartir", conduzida pelo facilitador do workshop Thiago da Silva Novato.

6. Entre Rastros e Rumos: Cadeia de Resultados do Projeto Biota-Coexiste

6.1 Atividade Cadeia de Resultados

A atividade Cadeia de resultados, também denominada Laboratório de Transformação, foi concebida e conduzida pelo facilitador e membro do Projeto Biota-Coexiste Silvio Marchini. Trata-se de um exercício coletivo de reflexão inspirado no modelo de mudança transformativa da Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Bennett et al., 2024; Gurung et al., 2024). Esse modelo define ações de transformação como uma reconfiguração profunda de sistemas socioecológicos, sustentada por mudanças interdependentes nas visões, práticas e estruturas que moldam as relações entre humanos e natureza (Figura 16). A abordagem parte do reconhecimento de que a conservação da biodiversidade e a justiça socioambiental dependem da revisão simultânea de valores, instituições e modos de vida, processos que só se consolidam por meio da ação colaborativa e da reflexão crítica entre múltiplos atores e escalas envolvidos em projetos de pesquisa, na resolução de conflitos socioambientais e na gestão de áreas de conservação.

Figura 16. Esquema ilustrativo da metodologia Cadeia de Resultados, elaborada pela Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Fonte: (Gurung et al., 2025).

No Projeto Biota-Coexiste, o referencial da IPBES foi incorporado tanto como estrutura avaliativa dos resultados pretendidos pelo projeto quanto como uma ferramenta metodológica para examinar as transformações já em curso. A proposta consistiu em identificar coletivamente (i) os resultados alcançados e desejados pelo projeto, (ii) as barreiras e desafios que limitam o andamento e execução de seus objetivos, (iii) estratégias capazes de fortalecê-lo, (iv) promoção e fortalecimento de um espaço de análise e cocriação de sentidos sobre a

trajetória do projeto e suas perspectivas de impacto. Para tal, os participantes refletiram sobre três questões orientativas centrais:

- 1) Quais mudanças o Biota Coexiste tem promovido ou deve promover?;
- 2) Quais barreiras dificultam sua consolidação?;
- 3) Quais ações são necessárias para avançar nas transformações desejadas?

Em um primeiro momento, os participantes foram convidados a identificar as transformações desejadas e necessárias nas três esferas fundamentais do projeto (visão, práticas e estruturas). No campo da mudança transformativa, essas dimensões podem ser denominadas como “vetores de reorientação” pois correspondem a elementos que precisam ser reconfigurados para alinhar valores, modos de agir e arranjos institucionais a formas mais justas e sustentáveis de relação entre humanos e natureza.

Para captar melhor as particularidades do Projeto Biota-Coexiste, cada vetor foi analisado separadamente em relação aos dois tipos de paisagem que estruturam a pesquisa: (i) paisagens poupadas, cuja presença humana é proibida, regulada ou restrita, geralmente formalizada por limites administrativos de áreas protegidas, normas ambientais e instrumentos de controle estatal e/ou federal; (ii) paisagens compartilhadas, que correspondem a espaços urbanos, periurbanos, rurais e florestais que permitem a presença humana dentro dos limites territoriais demarcados.

Essa combinação entre três vetores de reorientação aplicados aos dois tipos de paisagem resultou na formação de seis grupos de trabalho, organizados em formato de café mundial. Assim, essa etapa da Cadeia de Resultados possibilitou captar tanto as convergências entre paisagens quanto suas nuances específicas, ampliando a compreensão sobre como a transformação pode ocorrer em territórios com diferentes histórias, regulações e graus de interação humano-fauna, bem como identificar as mudanças necessárias para avançar rumo à coexistência humano-fauna (Figura 17).

Figura 17. Café mundial realizado para iniciar a identificação das transformações necessárias em visão, práticas e estruturas nas paisagens poupadas e compartilhadas do Projeto Biota-Coexiste.

No campo das **Mudanças Transformativas de Visão** do projeto, foi possível identificar 37 perspectivas (23 para paisagens compartilhadas e 14 para paisagens poupadas) transformativas que permearam uma alta complexidade interpretativa mobilizada pelos participantes (Figura 18). Para isso, foi necessário agrupar esses pensamentos em cinco dimensões analíticas (ética, institucional, sociocultural, econômica e epistêmica). Nas paisagens compartilhadas, as respostas se concentraram principalmente nas dimensões sociocultural (N = 9) e epistêmica (N = 7). O grupo de pesquisa destacou a necessidade de rever percepções negativas sobre a fauna, reconhecer a natureza como bem comum, valorizar saberes locais, tradicionais e incorporá-los em estratégias de gestão territorial, bem como nas estratégias de coexistência humano-fauna.

Para as paisagens poupadas, a ênfase também recaiu em questões socioculturais (N = 7). No entanto, houve o destaque para mudanças institucionais (N = 5), sobretudo na necessidade de se rever o papel das unidades de conservação, questionar suas fronteiras administrativas e de gestão. A mudança desejada envolve redefinir a lógica da proteção, desconstruindo a visão de “natureza intocável” e ajustando regras e instituições para incorporar justiça socioambiental, conhecimentos tradicionais e benefícios mais equitativos com o objetivo de fomentar governanças mais participativas, assim como também observado para paisagens compartilhadas.

Dentro de um ponto de vista das **Mudanças Transformativas Práticas** necessárias para o avanço do projeto, foram identificadas 28 proposições (17 para paisagens compartilhadas e 11 para paisagens poupadas) organizadas em dimensões políticas, sociais e

materiais (Figura 19). Nas paisagens compartilhadas, as falas se destacaram majoritariamente na dimensão social (N = 10), que reuniu a maior parte das ações sugeridas pelo grupo. As principais recomendações envolvem fortalecer a educação para coexistência, ampliar o engajamento comunitário, difundir práticas de observação respeitosa da fauna, melhorar o manejo de animais domésticos e incentivar formas sustentáveis de uso e produção (como práticas agroecológicas e a redução de resíduos e ruídos). Tais contribuições evidenciam que, nessas áreas, a transformação prática depende sobretudo da mudança de comportamentos cotidianos, da mobilização comunitária e da construção de capacidades locais para lidar com a fauna em contextos de interação direta.

As dimensões material (N = 5) e política (N = 2) também emergiram, mas com menor intensidade. No campo material, destacam-se ações voltadas à criação de infraestrutura amigável à fauna (lixeiras fechadas, passagens, adesivos anti-colisão, iluminação adequada) e estratégias de manejo que reduzam riscos de conflito. Já no campo político, as ações foram pontuais e relacionadas à necessidade de integrar a coexistência no planejamento municipal e em práticas de gestão local. O conjunto geral indica, portanto, que para as paisagens compartilhadas, o avanço depende de práticas sociais e comunitárias capazes de reorganizar o cotidiano da convivência humano-fauna. Já mudanças práticas em paisagens poupadas apresentaram maior peso nas dimensões política e social. Entre as ações mais recorrentes, estão a inserção da coexistência nos planos de manejo, ajustes na fiscalização, fortalecimento de rotinas de educação ambiental para o entorno, capacitação comunitária e estratégias de uso sustentável que substituam práticas historicamente proibitivas.

Por fim, **Mudanças Transformativas Estruturais** obtiveram 33 respostas coletivas (20 para paisagens compartilhadas e 13 para paisagens poupadas), que também foram agrupadas nas dimensões política, social e material (Figura 20). Ao contrário do campo de mudanças de visão, onde a diversidade interpretativa das questões levantadas foi maior, as mudanças estruturais definidas pela equipe do Biota-Coexiste foram mais direcionadas principalmente às mudanças institucionais e operacionais da pesquisa. As dimensões política (N = 7) e social (N = 5) predominaram no contexto das paisagens compartilhadas, indicando uma demanda de fortalecimento institucional, municipal e regional de gestão para a coexistência.

Entre as principais recomendações destacaram-se: (1) a criação ou atualização de normativas específicas para manejo da fauna, (2) a institucionalização da educação ambiental, (3) o desenvolvimento de planos regionais de coexistência, (4) a criação de equipes especializadas nas prefeituras, (5) o aprimoramento de políticas de controle de zoonoses e abandono, e (6) a melhoria das condições de trabalho das equipes técnicas. A dimensão social aparece associada ao acesso ampliado à informação, ao incentivo a pesquisas que retornem ao território e à integração de práticas educativas estruturadas. Dessa forma, foi discutido que a governança para a coexistência humano-fauna depende de estruturas administrativas estáveis, mecanismos normativos claros e de investimentos em formação e comunicação.

Nas paisagens poupadas, as proposições de mudança estrutural apresentam forte predominância da dimensão política (N = 9), reunindo a maior parcela de todas as sugestões

desse campo. Aqui, a demanda estrutural centra-se na revisão e aprimoramento de instrumentos formais de gestão, como planos de manejo, políticas específicas de coexistência na Fundação Florestal, criação de coordenações dedicadas à interface humano-fauna, redefinição de rotinas de fiscalização e ampliação de recursos e infraestrutura para Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) e outras unidades de atendimento. As dimensões social (N = 3) e material (N = 1) também se manifestam, ainda que em menor proporção. No campo social, destacam-se demandas por acesso à informação, ampliação da integração com a comunidade do entorno e incentivo à produção científica vinculada às necessidades locais. No campo material, surgem recomendações sobre demarcação física das UCs, melhorias viárias, dispositivos de mitigação e infraestrutura de fiscalização.

Notavelmente, as paisagens compartilhadas são atualmente o principal polo de demanda por transformação, visto que reuniram a maior parte das proposições de transformações necessárias. Isso pode ser explicado por que esses ambientes reúnem um tecido social mais denso e diverso na qual múltiplos atores (moradores, gestores municipais, associações comunitárias, ONGs, empresas, equipes técnicas e instituições ambientais) apresentam interações mais diretas com a fauna. Essa pluralidade reforça que ambientes com muitos usuários não são necessariamente mais “problemáticos”, e sim mais socialmente diversos, requerendo, portanto, arranjos participativos e policêntricos que reconheçam conflitos como potenciais motores de inovação (Redpath et al., 2013). Assim, onde há mais pessoas envolvidas, há maior diversidade de histórias de vida, conflitos e expectativas, mas há também um enorme potencial de construção coletiva, visto que, quando há engajamento mútuo e corresponsabilidade, paisagens compartilhadas podem se tornar modelos de convivência colaborativa, como sugerem Pretty (2003) e West, Igoe e Brockington (2006).

Por outro lado, as paisagens poupadas apresentaram um padrão distinto, com proposições mais concentradas em aspectos normativos, institucionais e estruturais, alinhando-se ao que autores como Diegues (2001) descrevem sobre o papel central das regras, fronteiras administrativas e instrumentos formais de gestão em áreas protegidas. Nesses territórios, a coexistência depende menos da negociação cotidiana entre múltiplos atores e mais da revisão de diretrizes, da clareza normativa e do fortalecimento institucional, dimensões amplamente destacadas na Avaliação de Valores do IPBES.

Figura 18. Diagrama de Sankey das Mudanças Transformativas de Visão identificadas pelo Projeto Biota-Coexiste nas paisagens compartilhada (fluxos em azul) e poupada (fluxos em laranja). Os fluxos conectam cada tipo de paisagem às cinco dimensões analíticas definidas para organizar as reflexões coletivas (ética, institucional, sociocultural, econômica e epistêmica) e, em seguida, às proposições de transformação elaboradas pelos participantes durante a atividade.

Figura 19. Diagrama de Sankey representando as Mudanças Transformativas Práticas identificadas no Projeto Biota-Coexiste para os dois tipos de paisagem estudados (poupada e compartilhada). Os fluxos conectam cada tipo de paisagem às cinco dimensões analíticas definidas para organizar as reflexões coletivas (social, material e política) e, em seguida, às proposições de transformação elaboradas pelos participantes durante a atividade.

Figura 20. Diagrama de Sankey representando as Mudanças Transformativas Estruturais identificadas no Projeto Biota-Coexiste para os dois tipos de paisagem estudados (poupada e compartilhada). Os fluxos coloridos conectam cada paisagem às cinco dimensões analíticas definidas especificamente para categorizar as contribuições do grupo (social, material e política) e, posteriormente, às proposições de transformação formuladas pelos participantes durante a atividade.

Logo após a execução da primeira etapa da atividade, a dinâmica de Cadeia de Resultados deu continuidade a partir da descrição conjunta e dos conceitos êmicos da equipe acerca das seis alavancas para a transformação definidas pela IPBES (Figura 21), adaptadas pelo facilitador Silvio Marchini para o contexto do Workshop. Dessa forma, formaram-se seis grupos fixos para descrever em 20 minutos as alavancas para transformação, respectivamente nomeadas como (i) Sistemas; (ii) Estruturas; (iii) Transformação interna; (iv) Empoderamento, (v) Coprodução de conhecimento; (vi) Ciência & Tecnologia.

Figura 21. Estrutura conceitual das seis alavancas de transformação propostas pela IPBES, que nortearam a dinâmica da Cadeia de Resultados no Workshop Biota-Coexiste. Fonte: (Bennett et al., 2024).

O processo resultou em listas integradas de impactos desejados (resultados de longo prazo), efeitos observados (resultados intermediários), barreiras e recomendações estratégicas (Tabela 3).

Tabela 3. Síntese das principais alavancas para Mudanças Transformativas do Projeto Biota-Coexiste e barreiras associadas levantadas pelos participantes durante o workshop.

Tema	Ocorrência	Barreiras
Sistemas	Diretrizes; oficinas; espaços de diálogo; institucionalização; integração; editais; governança	Diferenças de tempo gestão/pesquisa; falta de engajamento; troca de gestão; desconhecimento; financiamento insuficiente
Estruturas	Normativas; mecanismos territoriais; logística; aprendizagem institucional; capacitações	Falta de recursos; diferenças de poder; limitações logísticas; falta de material técnico; falta de vontade política; negligência
Transformação interna	Eventos; vínculos; cultura local; escuta ativa	Inacessibilidade; conflitos pessoais; critérios rígidos; métricas inadequadas; cultura antropocêntrica
Empoderamento	Escuta em escolas e igrejas; entrevistas; materiais informativos; ciência cidadã	Metodologias excludentes; desigualdade territorial; polarização; estigma; descontinuidade; falta de apelo
Coprodução de conhecimento	Reconhecer autores; creditar méritos; colocar conhecimentos em pé de igualdade; respeitar vontades locais; instrumentalizar comunidade; acesso e conexão; adentrar cultura local; tratar lideranças; transformar práticas; integrar conhecimentos	Evolutiva; códigos não compartilhados; finanças locais; conflitos sociais; pouca mão-de-obra; falta de recursos; barreiras físicas; tempo limitado
Ciência & Tecnologia	Escuta em escolas e igrejas; entrevistas; materiais informativos; ciência cidadã	Preconceitos; conflitos históricos; resistência à mudança; normas sociais; polarização; estigma ambientalista; comunicação desinteressante

As discussões sobre a alavanca **Sistemas** destacaram a necessidade de fortalecer mecanismos de participação popular, ampliar espaços de diálogo e construir vínculos de confiança com diferentes grupos sociais. Os participantes enfatizaram a urgência de reconhecer autores locais, valorizar saberes diversos e promover eventos educativos territorializados. As principais barreiras incluíram desigualdades históricas, conflitos sociais, falta de códigos comunicativos compartilhados e a baixa acessibilidade dos resultados científicos. As recomendações gerais apontam para a criação de dinâmicas mais inclusivas, articulação comunitária, apropriação cultural e metodologias de engajamento que aproximem o projeto das realidades vividas nas paisagens estudadas.

Na alavanca **Estruturas**, o grupo ressaltou a necessidade de aprimorar normas, protocolos e rotinas institucionais que sustentem a coexistência humano-fauna. Sugestões incluíram a elaboração de diretrizes específicas, criação de setores dedicados à coexistência em órgãos ambientais, articulação entre instituições (SEMIL, Fundação Florestal e municípios), revisão de planos diretores e fortalecimento dos mecanismos de fiscalização. As barreiras recorrentes foram a falta de recursos humanos e financeiros, a descontinuidade institucional, a polarização política e a baixa difusão do tema. As discussões reforçam que a transformação estrutural demanda clareza normativa, continuidade administrativa e capacidade operacional estável.

As reflexões sobre **Transformação** interna enfatizaram mudanças de atitudes, valores e percepções como elementos fundamentais para que a coexistência se consolide. Foram identificadas necessidades como aprender a cultura local, trabalhar emoções e crenças, lidar com resistências internas, superar estigmas associados ao ambientalismo e reconhecer a pluralidade de visões presentes no território. As barreiras mais citadas envolveram preconceitos, apego a hábitos antigos, falta de escuta qualificada e dificuldades comunicacionais. As recomendações destacam práticas de sensibilização contínua, escutas ativas e integração de dimensões afetivas e culturais no processo de mediação.

No campo do **Empoderamento**, as discussões apontaram para a importância de criar mecanismos que promovam participação efetiva, autonomia comunitária e condições institucionais para tomada de decisão. Destacaram-se ações como construir espaços seguros para participação (considerando raça, gênero e classe), melhorar a logística para engajamento, identificar lideranças locais, apoiar oficinas e fomentar vínculos territoriais. Entre as barreiras estão assimetrias de poder entre grupos, falta de recursos para participação, conflitos humano-humano e baixa continuidade das ações. As recomendações reforçam a necessidade de garantir condições materiais e simbólicas para que as comunidades se tornem protagonistas nos processos de coexistência.

As discussões sobre **Cocriação de Conhecimento** evidenciaram a centralidade da integração entre ciência acadêmica, saberes locais e práticas participativas. A produção de materiais educativos, práticas de ciência cidadã, pesquisas sociais, consultas comunitárias e trocas intersetoriais foram citadas como estratégias fundamentais. Entre as barreiras destacadas estão a falta de linguagem acessível, o distanciamento entre agendas institucionais, o pouco reconhecimento dos saberes tradicionais e limitações de financiamento para pesquisas

transdisciplinares. O grupo recomendou diversificar metodologias, ampliar devolutivas, fortalecer redes colaborativas e aproximar a pesquisa de usos e demandas reais do território.

Por fim, no eixo **Ciência & Tecnologia**, o grupo destacou a importância de ampliar a capilaridade da divulgação científica, fortalecer mecanismos de registro e monitoramento (ex.: ciência cidadã), melhorar métricas de produtividade para projetos transdisciplinares e integrar conhecimentos de diferentes áreas, como saúde única e agronomia. As barreiras incluíram falta de materiais de referência, dificuldades de comunicação, métricas acadêmicas inadequadas e escassez de financiamento para abordagens integradas. As recomendações focaram na criação e disseminação de ferramentas tecnológicas acessíveis, aprimoramento de indicadores e ampliação de práticas de mediação científica.

6.2. Discussões “Entre rastros e rumos: Cadeia de resultados”

As discussões abordaram criticamente os conceitos de “paisagens poupadas” e “paisagens compartilhadas”, ressaltando que mesmo áreas consideradas poupadas abrigam presença e saberes humanos, e que a proteção integral não deve implicar exclusão de pessoas. Destacou-se que a transdisciplinaridade demanda descentralização, confiança e reconhecimento de diferentes perspectivas, desafios que se refletem nas limitações institucionais e pessoais enfrentadas pelo projeto.

Como encaminhamento, propôs-se a criação de um grupo de trabalho para sistematizar as reflexões e ampliar a comunicação dos resultados, com sugestões de materiais acessíveis e publicações científicas breves. Também se destacou a importância de buscar novos apoios e fontes de fomento que garantam a continuidade das ações voltadas à coexistência. Todas essas propostas de planejamento foram detalhadas na última atividade do workshop, descrita a seguir.

7. Horizonte da onça: Estratégias futuras, encaminhamentos e cápsula do Tempo

A atividade “Horizonte da onça” teve como objetivo materializar os compromissos coletivos discutidos durante todo o evento a partir da retomada da linha do tempo construída no dia anterior (Figura 22). Assim, foi possível registrar as aprendizagens e perspectivas de continuidade das ações integradas no âmbito do Projeto Biota-Coexiste, destacadas na Figura 23.

Figura 22. Linha do tempo completa no segundo dia do evento, com projeções de atividades futuras para o Projeto Biota-Coexiste.

Figura 23. Linha do tempo ampliada com as principais diretrizes futuras almeçadas para o projeto Biota-Coexiste.

As projeções e priorização de resultados futuros, conforme registradas na linha do tempo (Figura 23), foram as seguintes:

- Realização da “Oficina de Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna no Parque Estadual Intervales”, de modo a consolidar as oficinas em todos os territórios parceiros do Biota-Coexiste;
- Formação de um grupo de trabalho para a sistematização e priorização da Cadeia de Resultados do Projeto Biota-Coexiste, a fim de traçar estratégias e divulgar as conquistas teóricas, práticas, socioafetivas e socioambientais encontradas. Como voluntários para a atividade, se voluntariaram Anita Seneme Gobbi, Aracelis Piovezani Silva, Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira, Guilherme Hurtado de Araújo, Isabella de Oliveira Facin, João Paulo Villani, Katia Ferraz, Letícia Keiko Nunes de Campos, Maitê de Souza Sandoval, Maria Augusta de Mendonça Guimarães, Nathália Nascimento, Renato Lorza, Roberta Paolino, Silvio Marchini, Stella Luca Visentim, Thiago Conforti e Thiago da Silva Novato.
- Redação do presente Relatório do Workshop de Integração e Coprodução do Conhecimento do Projeto Biota-Coexiste, para descrever e analisar as atividades do evento;
- Publicações dos resultados do Projeto Biota-Coexiste em diferentes modelos desejados: *Letter to Science, Policy-Briefings*, Cartilhas, conteúdo de divulgação via redes sociais, produtos educacionais;
- Implementação de Bolsas para popularização científica necessárias para aumentar o alcance da divulgação e difusão do Projeto Biota-Coexiste, assim como para valorizar este trabalho, que é em geral exercido por graduandos e ainda pouco reconhecido nos âmbitos acadêmicos.

Após o término da linha do tempo, e como forma de preservar memórias e percepções durante o workshop, os participantes foram convidados a responder à pergunta:

“Ao final do Biota-Coexiste, que mudanças você espera ter ajudado a construir?”

Cada resposta foi registrada num papel colorido e inserido numa cápsula do tempo (Figura 24), que será aberta na segunda edição do Workshop de Integração e Coprodução de Conhecimento do Projeto Biota-Coexiste, momento de encerramento do projeto. Celebrando a participação de cada um, a cápsula do tempo em formato de perereca foi pintada coletivamente e batizada de “Perereca Geralda”. No imaginário popular brasileiro, expressões como “colocar o nome na boca do sapo” ainda são associadas a azar ou má intenção. Assim, o grupo de pesquisa buscou ressignificar esse estigma, representando o animal como uma potência simbólica de cuidado, esperança e compromisso com o futuro. Dessa maneira, a equipe de pesquisa poderá identificar como suas próprias percepções, expectativas e responsabilidades foram transformadas no percurso do projeto quando a cápsula do tempo for reaberta.

Figura 24. Cápsula do tempo antes da pintura (A), durante (B e C), e finalizada (D).

8. Considerações finais

A elaboração, condução e finalização das atividades participativas do I Workshop de Integração e Coprodução de Conhecimento do Projeto Biota-Coexiste foram fundamentais para criar e fortalecer os laços de toda a equipe presente (Figura 25). Foi também um momento importante porque todas as discussões revelaram que a transformação socioecológica almejada pelo projeto em prol da coexistência humano-fauna não se sustenta em ações pontuais, mas exige uma combinação entre reflexão crítica, presença nos territórios, vínculos de confiança, fatores políticos, sociais e da corresponsabilidade entre os diferentes atores envolvidos.

É importante reconhecer que ainda existem debates epistemológicos, teóricos e práticos que necessitam ser trabalhados com mais tempo e dedicação. Um deles consiste no debate sobre as categorias de paisagens poupadas e compartilhadas. A equipe apontou a necessidade de revisá-las criticamente, evitando interpretações rígidas ou dicotômicas sobre onde “cabe” ou não a presença humana. Nesse sentido, destacou-se a importância de considerar os saberes locais, tradicionais, rurais e urbanos, bem como desigualdades socioeconômicas e pressões

estruturais que afetam a coexistência humano-fauna. O reconhecimento das paisagens como contextos vivos, e não como caixas conceituais fixas, reforça a necessidade de escuta qualificada e abertura epistemológica e foi uma prioridade a ser problematizada pela equipe de pesquisa.

Outro ponto convergente que a equipe almeja é vislumbrar que a natureza transdisciplinar do projeto deve transgredir o discurso teórico e ser vivida na prática cotidiana. Isso implica descentralizar o controle dos diferentes tipos de grupos sociais envolvidos, garantir participação real de todos eles nos territórios, lidar com ritmos distintos de trabalho, respeitar múltiplas formas de expressão e criar condições para que a confiança se mantenha ao longo do tempo. Nesse sentido, a coprodução de conhecimento deve também ser estabelecida dentro de um compromisso ético de “construir pontes de saberes”, em vez de apenas conduzir processos de transmissão de conhecimento.

Além disso, surgiu entre a equipe a necessidade de aprofundar a reflexão sobre o uso do termo “não-acadêmico” para designar os diferentes perfis sociais que compõem o projeto. Reconheceu-se que essa nomenclatura, embora frequentemente utilizada e difundida na literatura, pode reforçar relações de poder implícitas de saberes e invisibilizar a complexidade das formas de conhecimento presentes nos territórios. Essa problematização é importante porque definir sujeitos a partir do que eles *não são* pode reduzir as identidades e experiências pessoais a uma ausência, o que é especialmente problemático no contexto acadêmico, cuja tradição hierarquiza formas de produção de conhecimento. Assim, o grupo sinalizou que essa discussão deve ser incorporada nas próximas etapas como uma questão conceitual e ética a ser revisitada coletivamente, buscando vocabulários mais inclusivos e coerentes com a proposta transdisciplinar do projeto.

Indubitavelmente, o workshop consolidou um passo indispensável para engajar toda a equipe em dar continuidade com os objetivos da pesquisa, reafirmando que a coexistência humano-fauna é um exercício ético-político de relação com os territórios, pessoas e formas de vida que o projeto busca compreender e proteger. Esperamos que, na segunda edição do workshop de integração, a abertura da cápsula do tempo seja um momento de celebração ao ver que os objetivos e expectativas quanto ao Projeto Biota-Coexiste foram alcançados.

Figura 25. Participantes do Projeto Biota-Coexiste reunidos no primeiro dia (A) e no segundo dia (B) do workshop.

Referências bibliográficas

- BENNETT, E.; BIGGS, R.; CALDERÓN-CONTRERAS, R.; GOLDEN KRONER, R.; VIANNA MANSUR, A.; WORONIECKI, S.; ACAR, S.; AKSOY, Z.; ALPIZAR, F.; LAM, D.; HORCEA-MILCU, A.-I.; LINNÉR, B.-O.; MEHTA, L.; CAMPOS, C.; NISHI, M.; ROSKRUGE, N.; RICHARDSON, M.; SABINOT, C.; SIMÃO SEIXAS, C.; STOKLAND, H.; BALVANERA, P.; CHAN, K.; GUIBAL, C.; GARIBALDI, L. How transformative change occurs. In: O'BRIEN, K.; GARIBALDI, L.; AGRAWAL, A. (eds.). **Thematic Assessment Report on the Underlying Causes of Biodiversity Loss and the Determinants of Transformative Change and Options for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity.** Bonn: IPBES Secretariat, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11382244>
- DIEGUES, A. C. **O mito moderno da natureza intocada.** 6. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
- DOMÍNGUEZ MUÑO, J. Construyendo espacios colectivos. Intervención artística y social en la obra de María Ortega Estepa. **Revista de Educación Artística**, v. 15, p. 124-131, set. 2021. DOI: 10.24981/16470508.15.13.
- GURUNG, J.; LEVENTON, J.; WICKSON, F.; DABEZIES, J.; OLEMAKO, T.; PENCA, J.; RAJVANSHI, A.; REMANS, R.; TURNHOUT, E.; YOSHIDA, Y.; KAHRIĆ, A.; NAGGEA, J.; BRIDGEWATER, P.; REYERS, B.; RENAUD, A. Chapter 1: Transformative change and a sustainable world. In: O'BRIEN, K.; GARIBALDI, L.;

- AGRAWAL, A. (eds.). **Thematic Assessment Report on the Underlying Causes of Biodiversity Loss and the Determinants of Transformative Change and Options for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity**. Bonn: IPBES Secretariat, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11382238>
- LOZANO, A. A. Knowledge co-production with social movement networks: redefining grassroots politics, rethinking research. **Social Movement Studies**, v. 17, n. 4, p. 451-463, 2018. DOI: 10.1080/14742837.2018.1457521.
- POLFUS, J.; SIMMONS, D.; NEYELLE, M.; BAYHA, W.; ANDREW, F.; ANDREW, L.; MERKLE, B.; RICE, K.; MANSEAU, M. Creative convergence: exploring biocultural diversity through art. **Ecology and Society**, v. 22, n. 2, 2017. DOI: 10.5751/ES-08711-220204.
- PRANDI, R. **Mitologia dos Orixás**. 5. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 580 p.
- POTO, M. P.; PORRONE, A. Co-creazione della ricerca e del sapere nel sistema dell'ecologia integrale. **Nordicum-Mediterraneum**, v. 16, n. 4, 2022. Disponível em: <https://nome.unak.it/wordpress/volume-16-no-4b-2022/>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- PRETTY, J. Social capital and the collective management of resources. **Science**, v. 302, p. 1912-1914, 2003.
- REDPATH, S. M.; YOUNG, J.; EVELY, A.; ADAMS, W. M.; SUTHERLAND, W. J.; WHITEHOUSE, A.; AMAR, A.; LAMBERT, R. A.; LINNELL, J.; WATT, A.; GOULDEN, C. Understanding and managing conservation conflicts. **Trends in Ecology & Evolution**, v. 28, n. 2, p. 100-109, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2012.08.021>
- QUIROGA, H. **Cuentos de la selva**. Buenos Aires: Editorial La Cultura Argentina, 1918.
- WEST, P.; IGEOE, J.; BROCKINGTON, D. Parks and peoples: The social impact of protected areas. **Annual Review of Anthropology**, v. 35, p. 251-277, 2006.

Anexo 1 - Programação Completa

Dias 29 e 30 de outubro

Sala C-01, Departamento de Ciências Florestais da ESALQ

ESALQ

FAPESP

Workshop de Integração

BIOTA-COEXISTE

The poster features a raccoon on the left and a toucan on the right. The background is a light beige color with a faint, large watermark reading 'BEM VINDO'. At the bottom, there is a silhouette illustration of a city skyline in dark green, with a foreground of orange trees and green silhouettes of people and animals (including a dog and a cat) walking.

Programação do Workshop de Integração Biota-Coexiste

08:00 - 08:30 Credenciamento

08:30 - 08:45 Boas-vindas, Objetivos do Workshop e Acordos coletivos

8:45 - 09:15 Mística de Abertura: Dinâmica de apresentação dos participantes

09:15 - 10:30 Linha do tempo: Compartilhamento de experiências e resultados

10:30 - 11:10 Pausa para a prosa

11:10 - 12:30 Fala Calango!: Apresentações dos resultados dos projetos vinculados

12:30 - 14:00 Almoço

14:00 - 16:00 No Bico da Maritaca : desafios da pesquisa transdisciplinar, atividades de coprodução de conhecimento, papéis dos atores e desafios para a coexistência.

16:00 - 16:40 Pausa para a prosa

16:40 - 18:00 Discussão do “No bico da maritaca”

18:00 - 20:00 Jantar

08:00 - 08:20

Mística: Viver e repartir

08:20 - 10:30

Entre rastros e rumos: Cadeia de resultados do Projeto Biota-Coexiste - parte 1

10:30 - 11:10

Pausa para a prosa

11:10 - 12:30

Entre rastros e rumos: Cadeia de resultados do Projeto Biota-Coexiste - parte 2

12:20 - 14:00

Almoço

14:00 - 16:00

Horizonte da onça: Estratégias para alcançar os resultados esperados do projeto

16:00 - 16:40

Pausa para a prosa

16:40 - 17:00

Encaminhamentos e encerramento

Anexo 2 - Narrativas interculturais apresentadas na mística “Viver e Repartir”

1) Citação e interpretação do trecho da música "É tudo para ontem", Emicida (2020)

O criador deixou a humanidade aqui na Terra
E foi pra algum outro lugar do cosmos
Um dia, ele se lembrou de nós e disse
Ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra
Preciso ver o que elas se tornaram
Mas enquanto fazia esse movimento incrível
De vir até aqui nos ver, ele pensou
E se eles tiverem se tornado algo pior
Do que eu posso conceber?
O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles
Vou fazer o seguinte
Vou me transformar em uma outra criatura
Para ver as minhas criaturas
Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina
Em certo momento, um grupo de caçadores
Munidos de bordunas e laços se encostaram numa paisagem
Avançaram sobre ele, o prenderam e levaram pro acampamento
Com a intenção óbvia de comê-lo
Duas crianças gêmeas, que observavam a cena
Evitaram que ele fosse levado para a fogueira
Ele então se revelou para os meninos
E antes que os adultos descobrissem
Acobertaram a sua fuga
Do lado de uma colina, os meninos gritaram
Avô, avô!
O que você achou da gente, das suas criaturas?
E Deus respondeu: Mais ou menos!

2) História de dois filhotes de quati e de dois filhotes de homem (Quiroga, 1918 - adaptado)

Era uma vez uma quati que tinha três filhos. Viviam nas montanhas comendo frutas, raízes e ovos de passarinhos. Certa vez, quando os quatizinhos já estavam maiores, a mãe deles os reuniu em cima de uma laranjeira e falou com eles assim:

— Quatizinhos, vocês já são grandes o suficiente para procurar comida sozinhos. Devem aprender, porque quando ficarem mais velhos estarão por conta própria, como todos os quatis. Prometam que nunca vão procurar comida no campo, porque é perigoso. E quatizinhos, há apenas uma coisa que vocês devem ter muito medo. São os cães. Porque atrás dos cães sempre vêm os homens com um grande barulho, que mata.

Quando ouvirem esse barulho nas proximidades, mergulhem de cabeça no chão, não importa a altura da árvore.

Assim, o mais velho vasculhou entre os galhos podres e encontrou tantos besouros que comeu até adormecer. O segundo, comeu quantas laranjas quis, porque aquele laranjal ficava dentro da floresta, e ninguém veio incomodá-lo. O terceiro, que era louco por ovos de pássaros, teve de andar o dia todo, e não encontrou nenhum ninho, de modo que, ao fim da tarde, o quatizinho estava com tanta fome quanto de manhã, e se sentou muito triste na encosta da montanha. Dali podia ver o campo e pensou na recomendação de sua mãe, quando ouviu, ao longe, o canto de um pássaro.

— Que canto forte! — observou ele com admiração. — Que ovos grandes esse pássaro deve ter!

Ele chegou ao sopé da colina, e ao longe, viu a casa dos homens

— Agora eu sei que pássaro é esse. É um galo! Mamãe me mostrou certo dia de cima de uma árvore. Os galos têm muitas galinhas que põem ovos. Ah, se eu pudesse comer ovos de galinha!

Assim que a noite caiu, correu para o galinheiro, e a primeira coisa que viu logo na entrada foi um ovo largado sozinho no chão. Sua boca se encheu de água e ele afundou os dentes no ovo. Ele mal o mordeu e TRAC!, sentiu uma pancada terrível no rosto e uma dor imensa no focinho.

— Mamãe, mamãe! — gritou, louco de dor, pulando para todos os lados. Mas ele estava preso e, nesse momento, ouviu o latido rouco de um cachorro. Isso porque, enquanto o quatizinho esperava o cair da noite, o homem da casa dizia a seus dois filhos:

— Vou armar a armadilha para pegar a doninha que vem matar as galinhas e roubar os ovos. E foi ele quem armou a armadilha...

— Papai! A doninha caiu na armadilha! O cachorro está latindo! Nós queremos ir também, pai! - disseram os filhos do homem, assim que ouviram o estalido vindo do galinheiro. E lá se foram. E o que eles viram lá? um quati ainda pequeno, que gritava com um guincho muito rápido e estridente, como o de um grilo.

— Papai, não o mate! — disseram as crianças. — Ele é muito pequeno! Queremos ficar com ele!

— Bem, vou dar o bichinho para vocês — respondeu o pai. — mas cuidem bem dele.

Colocaram então o quatizinho em uma jaula. Deram-lhe pão, uvas, chocolate, carne, lagostas, ovos, deliciosos ovos de galinha. As crianças conseguiram fazer com que ele lhes deixasse coçar a sua cabeça já no dia seguinte. Pensava tanto nas coisas deliciosas que havia para comer ali, que, quando a noite chegou, o quati já estava quase resignado ao seu cativo. Quando, na terceira noite, a mãe e seus dois irmãos finalmente chegaram para libertar o quatizinho, ele lhes disse:

— Mamãe, não quero mais sair daqui. Eles me dão ovos e outras tantas comidas. Hoje eles me disseram que se eu me comportar bem, irão me soltar muito em breve.

Os quatis selvagens ficaram muito tristes, mas não havia o que fazer, então prometeram ao pequeno quatizinho que viriam visitá-lo todas as noites. E de fato, os quatis selvagens vinham noite após noite visitar o quatizinho domesticado, que, apesar das promessas dos homens, jamais saiu de sua jaula. Sentavam-se ao lado dele e comiam os pedaços de pão, enquanto, em retribuição, contavam a ele sobre sua vida na selva, a qual ele nunca retornou.

3) Exu e o sanhaço mensageiro (Pradi, 2000 - adaptado)

No tempo em que o mundo ainda aprendia a falar, as palavras dos homens não chegavam aos orixás. Exu, senhor dos caminhos, observava as matas e viu um pequeno sanhaço que vivia entre a cidade e o campo, pousando em todas as casas, de todas as cores. Chamou-o e disse:

— Tu voas por todos os caminhos. Leva minhas mensagens e traze-me as vozes do mundo.

O sanhaço aceitou, e Exu lhe deu o dom de entender todos os sons, do tambor ao murmúrio do vento. Desde então, quando uma ave canta ao amanhecer, dizem que Exu está abrindo os caminhos da palavra.

4) Jaci e a onça (Pradi, 2000 - adaptado)

Quando os rios ainda conversavam com os homens, nasceu um menino Jaci numa aldeia às margens de um grande igarapé. Ele era curioso e costumava passar o dia inteiro observando os peixes, os insetos e os reflexos da mata na água.

Certo dia, o menino viu uma onça ferida do outro lado do rio. Todos temiam a onça, mas ele atravessou mesmo assim, devagar, e limpou o ferimento com folhas e barro.

Quando voltou à aldeia, ninguém acreditou. Mas, à noite, a onça apareceu à porta de sua oca. Não rugia... trazia no olhar a mesma calma do rio. Ela disse:

— A floresta só protege quem a escuta.

Na manhã seguinte, os peixes voltaram ao rio, e a aldeia se encheu de alimento. Desde então, contam que toda vez que uma onça ronda o igarapé, é sinal de que o equilíbrio entre o povo e a floresta está sendo posto à prova.

5) Quando o rio chora - Criado por Thiago Novato exclusivamente para o evento

Pois é... aqui no rio Negro a gente sempre soube que as tartarugas têm conversa com a água.

Quando elas somem do terreiro, é sinal de que a cheia vem vindo.

Quando aparecem ao entardecer, é que a pesca vai ser boa.

Um tempo atrás apareceu um homem da cidade.

Veio cheio das muamba: colete, relógio, caderno... um tanto de aparelho piscando.

Dizia que queria “estudar o comportamento das tartarugas”.

A gente olhava, frescava, mas deixava ele quieto.

Um dia, a dona Ritinha, que é das mais velhas, disse pra ele:

“As tartarugas tão inquietas hoje. Amanhã o rio vai chorar.”

Ele deu risada:

“O rio não chora, minha senhora. São só marés e ciclos de chuva. E nem tá na época da chuva.”

Mas na madrugada...o rio subiu ligeiro.

Tomou o acampamento, cobriu o barco dele, espalhou os papéis tudo.

E as tartarugas?

Tavam lá, nadando calmas, como se estivessem só fazendo companhia pro rio em pranto.

No outro dia, quando a água baixou, o homem veio aqui, com o caderno molhado, e perguntou:

“Como é que vocês sabem quando o rio vai chorar?”

A dona Ritinha olhou pra ele e disse:

“A gente não sabe, moço.

É o rio que aprende com as tartarugas quando é hora de sentir saudade.”